

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Якубова Умида Шарифовна

Преподаватель кафедры педагогики и социального образования Термезкого
государственного педагогического института

Yakubovaumida2020@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14296552>

Аннотация: В данной статье рассматривается структура социально-педагогической компетентности и ее содержание. Методика развития социально-педагогической компетентности будущих учителей и связь с выделением социальной педагогики в самостоятельную область педагогических знаний в профессиональной подготовке, а также особое значение подготовки будущих учителей современных условиях.

Ключевые слова: компетентность, стратегии сотрудничества, социальная компетентность, структура профессиограммы, знание, умение, навыки.

BO'LAJAK O'QITUVCHILAR IJTIMOYIY-PEDAGOGIK KOMPETENTLILIGI.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy-pedagogik kompetentsiyaning tuzilishi va uning mazmuni ko'rib chiqiladi. Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentsiyasini rivojlantirish metodikasi va ijtimoiy pedagogikaning kasbiy tayyorgarlikda pedagogik bilimlarning mustaqil sohasiga bo'linishi bilan bog'liqligi, shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy sharoitlarda tayyorlashning alohida ahamiyati.

Kalit so'zlar: shakllanishlar, kompetentsiya, hamkorlik strategiyalari, ijtimoiy kompetentsiya, kasbiy dastur tuzilishi, bilim, qobiliyat, ko'nikmalar.

SOCIAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

Abstract: This article examines the structure of social and pedagogical competence and its content. Methodology for developing social and pedagogical competence of future teachers and the connection with the allocation of social pedagogy as an independent area of pedagogical knowledge in professional training, as well as the special importance of training future teachers in modern conditions.

Keywords: competence, cooperation strategies, social competence, structure of the professionogram, knowledge, ability, skills.

ВВЕДЕНИЕ

В мировых образовательных учреждениях внедряются на практику современные модели подготовки будущих педагогов к профессиональной деятельности. По обеспечению эффективности деятельности путем развития коммуникативных компетенций «Стратегии сотрудничества» стран Совета Европы в области образования и профессиональной подготовки кадров до 2030 года, информационно-системные центры Европейской Ассоциации высших профессиональных учебных заведений «Эураше», «Энис-нарис», проводят системную работу по совершенствованию подходов к развитию социально-педагогической компетентности будущих педагогических кадров на основе документов «Эдусатион интернационал» международной организации в области образования.

В последние годы в нашей республике повышается качество высшего образования, повышается социально-педагогическая компетентность будущих учителей в

образовательной деятельности, создается система дидактических условий повышения эффективности обучения, четко определяющая цели каждого этапа образования, правильно соединяясь с ними и друг с другом, развивая педагогические и психологические механизмы приобретения знаний, создается нормативная база выхода. Приоритетной задачей определены «Обеспечение открытого и качественного образования молодежи, обеспечение отличного образования молодежи на всех этапах обучения, создание условий для развития инклюзивного образования в регионах». В результате расширятся способы предоставления учебной информации и совершенствование методики развития социально-педагогической компетентности учителей.

В. Работах учёных как Б.С. Абдуллаева, С.С. Бабаджанов, Д.Ш. Баратова, О.Ю. Бозоров, Н.А. Валиханова, Н. А. Муслимов, Л.Р. Хайитов, Ш.Ш.Шомурадов [35] И.С. Данилова, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Ситаров, В.А. Сластенин, В. А. Кан-Калик, Б.Д. Эльконина, Е.Ф. Зеера, Ю.Г. Татура анализировали общие подходы к развитию профессиональной компетентности педагогов.

Проблема компетентности занимает одно из важнейших мест в педагогической науке. Специфика компетентности нашло отражение в исследованиях ряда ученых Б. С. Абдуллаевой, Д.Ш. Баратовой, А.Г.Эминова, А. Х. Махмудова, С.С. Бобожонова, Н.А. Валихоновой, Д.Д. Ориббоевой, Н.И., М.Ахмедовой, А.Бермуса, Р.Джураева, И.Зимней, О.Лебедева, Н.Кузьминой, Н.Муслимова, О.Мусурмоновой, Н.Хомского, А.Щукина, Н.Эгамбердиевой .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Компетентность - это осознание компетенции. Компетентность основывается на приобретении совершенных знаний в той или иной области в определенной области.

Социальная компетентность - способность проявлять активность в социальных отношениях, обладать умениями и навыками, уметь вступать в общение с субъектами в профессиональной деятельности. Социальная компетентность-это способность учителя брать на себя ответственность, участвовать в разработке проектов и решений на протяжении всей своей деятельности, а также в их реализации на практике, терпимость к различным этнокультурным и религиозным взглядам, в согласии с потребностями коллектива, образовательного учреждения.

Л.Ф. Спирин определяет общепедагогическую профиограмму как “Идеальную модель личности педагога в комплексе, обобщающую (интегрирующую) существенные черты, необходимые для осуществления профессиональной деятельности в любой педагогической системе, решения учебно-воспитательных задач”. Изучив вышеизложенное, структура социально-педагогической компетентности будущих педагогов на основе структуры общепедагогической профиограммы состоит из четырех взаимосвязанных блоков:

Рисунок 1. Структура социально-педагогической компетенции будущих учителей

Формирование перечисленных в первом блоке черт характера выражает социально-педагогическую сущность личности учителя, его профессиональное развитие, что, в свою очередь, обеспечивает силу поздравительного воздействия учителя на воспитанников. Эти особенности способствуют демократической организации педагогической системы, осуществлению развивающего образования и гуманистического воспитания.

Профессионально-педагогические знания, представленные во втором блоке, служат основным фундаментом формирования общепедагогических умений и навыков. Общепедагогические умения являются интегративным свойством каждого субъекта педагогической деятельности и требуют успешного решения широкого круга педагогических задач по различным аспектам педагогической системы. Педагогические действия можно рассматривать как показатель компетентности. Основными показателями решения педагогических задач могут быть гуманная направленность действий, компетентность, целесообразность, новаторство и оригинальность, усвоенность и своевременность выполнения действий.

По результатам проведенного исследования профессиональная программа удобна для использования в качестве квалификационных требований, предъявляемых к учителям, но считается целесообразной только при описании оперативной компетентности. Следовательно, на наш взгляд, профессионально-графического подхода к исследованию модели квалифицированного педагога сегодня будет недостаточно. В современной системе подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности актуален вопрос формирования готовности педагога не только к учебной, но и к социально-педагогической деятельности, необходимость которой определяется потребностями образовательных учреждений и социальной среды. Анализ проблемы социально-педагогической

компетентности следует рассматривать с точки зрения современных традиций реформирования и модернизации всей системы образования в нашей стране.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отмечая важность социально-педагогической компетентности для будущего педагога, отмечаем, что формирование этого качества положительно сказывается на его адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям, готовности реагировать на эти изменения в своевременной и педагогически целесообразной форме. Это, в свою очередь, способствует расширению кругозора будущего педагога, формированию целостного взгляда на систему ценностей, мотивации к самостоятельному обучению, интересу к своей профессии.

При этом происходят изменения в развитии профессионально-педагогических функций педагога, которые выражаются в актуализации нравственных ценностей, лежащих в основе социально-педагогической деятельности; в организации педагогической помощи и применения учащимися; в оказании помощи ребенку в процессе социализации, в направленности деятельности на гармонию взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса; в уважении индивидуальных и групповых различий. Обычно такие педагоги стремятся к социальной справедливости, созданию условий для социально-личностного развития учащихся, высоким профессиональным и личностным этическим образцам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Pedagogik atamalar lug`ati T.: FAN 2008y 42-b
2. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: учебник / Л.В. Мардахаев - М.: Гардарики, 2003. - 269 с.
3. Мудрик А.В. Социальная педагогика. Программа курса / А.В. Мудрик - М.: Изд-во Институт практической психологии, Воронеж: НПО «МО- ДЭК», 1997.-32 с.
4. Эгамбердиева Н. М. Ижтимоий педагогика. –Т.: 2009й
5. Якубова У.Ш. Социально- педагогическая служба для студентов с ограниченными возможностями. Наука и образование сегодня// № 10, 2021 г.
6. Yakubova U.SH. Bo‘lajak o‘qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentligi. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 2023-yil. 3-son.
7. Umida Yakubova. (2023). SOCIAL PEDAGOGICAL COMPETENCE AS THE BASIS OF THE FUTURE TEACHER’S ACTIVITY. *Zeta Repository*, 4(04), 1311–1319. Retrieved from <https://zetarepo.com/index.php/zr/article/view/397>
8. US Yakubova [O ‘QITUVCHILARNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI](#) Inter education & global study, 2024
9. Yakubova Umida Sharifovna, . (2023). THE ROLE OF SOCIAL PEDAGOGY IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 4(11), 1–5. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-04-11-01>
10. Sharifovna, Y. U. (2022). Professional Qualities of a Social Educator. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(5), 171-175.
11. Azamat, M. S., & Rajabali, P. S. International Evaluation Programs. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 1-5.
12. Mamatkobilova, S., & Julayeva, M. (2020). FACTORS AFFECTING FAMILY STRENGTH